

Маевский Д.Е.¹

СОСТОЯНИЕ КАТОЛИЧЕСКО-ПРОТЕСТАНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ ВО ФРАНЦИИ ДО 1562 ГОДА

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье предлагается к рассмотрению историческая проблематика взаимоотношений между католиками и протестантами во Франции до начала трагических «гугенотских войн» (1562–1598), с учетом различных аспектов социально-культурной и политической обстановки во Франции середина XVI века. По данным письменных источников раскрываются причины и последствия фанатизма гугенотов, позиция династии Валуа и французских католиков, а также предпосылки к будущему конфликту.

Abstract. The article analyses the historical issue of relationships between Catholics and Protestants in France before the tragic "Huguenot Wars" (1562-1598), which have complex aspects of French socio-cultural and political context. Through the study of a number of foreign studies and original sources, the causes and consequences of Huguenot fanaticism, the position of the Valois dynasty and French Catholics, and the foreshadowing of future conflict are revealed.

Ключевые слова: Франция, Реформация, католики, гугеноты, протестанты, галликанство.

Key words: France, Reformation, Catholics, Huguenots, Protestants, Gallicanism.

Французское государство в первой половине XVI века в религиозной сфере испытывало ряд проблем. Появление кальвинистов, позже названных «гугенотами», наложилось на такие кризисные явления, как «галликанизм» внутри французской Церкви, зарождение национально-культурного самосознания, социальная напряженность. Рождение «национального самосознания» протекало в той или иной степени у всех европейских народов, а потому, Реформация стала своего рода стресс-тестированием: по какому пути идти каждому отдельно взятому народу. В раннем и классическое средневековье, благодаря теоцентрическому мировоззрению, европейцы не ощущали значимости вопроса об этническом превосходстве какого-либо народа.

Превосходство народа исходило из имперских амбиций, авторитета в глазах Церкви. В позднем средневековье ещё не было «нации», но и не было уже аморфного народа, отмеченного лишь географией границ конкретного государства. Франция в итоге решила держаться за прежнюю религиозную культуру. Ее отличает от Испании и Италии то, что такой исход был более затяжным, трагичным и опасным для существования самого французского народа как единого целого. Религиозные войны стали большим потрясением не только для Франции, но и для всей Европы. Проблема межконфессиональных отношений не нова, но, если проследить «линию ненависти», приведшую к физическому насилию, можно подчеркнуть актуальность исследования для исторической науки.

Вопросы религиозной истории Франции первой половины XVI века рассматриваются отечественными историками крайне ограниченно, большее внимание уделяется непосредственно «гугенотским войнам» и их последствиям. Отсутствуют фундаментальные работы по истории протестантизма во Франции, однако есть ряд авторов, изучавших особенности социального положения гугенотов и отношения к ним государственной власти. Среди них выделяются работы И.Я. Эльфонд [3], рассматривавшей проблему религиозного инакомыслия во Франции. Существует также ряд публикаций, касающиеся отдельных моментов истории развития реформационного движения во Франции до второй половины XVI века. Весьма обширна зарубежная историография, в ней детально изучены взаимоотношения французских католиков и протестантов до начала насильственных столкновений между ними.

Ценными источниками по теме исследования являются труды французского реформатора Жана Кальвина [1], а также королевские и церковные источники, например воспоминания об эпохе братьев Гизов, которые отражают позицию государства и Католической церкви.

Не существует четкой даты зарождения протестантизма во Франции [4]. Возникновение первых лютеранских общин относится к 1520-м годам, однако значительный вес в

¹ Научный руководитель – канд.истор.наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» СевГУ Вадим Вадимович Хапаев.

обществе смогли получить лишь кальвинисты, позже названные «гугенотами». Они появились в 1530-е годы. Оценить состояние Католической церкви во Франции этого времени можно по Болонскому конкордату, заключенному между королем Франциском I и папой Львом X. Очевидно, римские церковные власти не питали симпатий к обособлению французских королями Церкви в их владениях, а потому, весьма критично относились к состоянию церковных дел: *«Учитывая, что выборы происходили в течение ряда лет в кафедральных и митрополичьих церквях и монастырях этого королевства [Франции] с большой опасностью для благочестивых душ, ибо во многих случаях имелись злоупотребления светских властей, в других случаях имелись предварительные соглашения, основанные на симонии¹ и незаконные, иногда имели влияние личные симпатии, родство и клятвопреступления...»* [2].

Церковь во Франции, в отличие от Германии, играла роль государственного института, и многие церковные должности занимались по принципу знатности родства и финансовой состоятельности претендента. Конкордат был очередной попыткой загладить «галликанский вопрос». Галликанство – стремление государственной власти Франции подчинить себе церковную сферу, обособить ее в руках короля, отдавая ему полные права на инвеституру. Если в других европейских регионах Церковь – это Папа, то во Франции Церковь – это король. Болонский конкордат стал очередным компромиссом со стороны Папы, король все еще имел колоссальное влияние на религиозные дела. В условиях, когда пойти против Церкви, значило пойти не просто против папства, но и самой королевской власти, возник французский протестантизм.

Жан Кальвин был лидером реформационного движения во Франции, не был его виднейшим духовным авторитетом. Лютеранству не суждено было «прижиться» в этой стране, параллельно с ним стремительно набирали популярность французские проповедники-реформаторы, среди которых выделялся и Кальвин. Не найдя признания и не имея единых лидеров, реформаторские общины стали рвать с официальной Церковью в 1530-х гг., порвал с католицизмом в этот период и сам Кальвин. Королевские власти занимали относительно терпимую позицию до двух критических моментов. Во-первых, вальденсы, издавна названные еретиками, присоединились к французской Реформации посредством Шанфоранского синода 1532 г. Во-вторых, реформаторы, боясь преследований, стали активно вести свою деятельность из Швейцарии, а самые радикальные сторонники идеи «Реформатской церкви» раскидали в 1534 г. антиклерикальные листовки, давшие ход репрессиям против сторонников Реформации. Содержание листовок было весьма дерзким. Их автором считается Антуан Маркур: *«...Они убивают, сжигают, разрушают, истребляют как разбойников всех, кто противоречит им... Истина – угроза для них. Истина следует за ними и преследует их. Правда пугает их. Согласно ей [вскоре] они [написты] будут уничтожены»* [6]. Хотя такие выступления и включали «антипапистскую» риторику, но было очевидно, что начать войну с Церковью означало начать войну с королем.

Происходят первые массовые преследования протестантов, с того момента возникает, предположительно из престоноародья, насмешливое имя «гугеноты», подчеркивающие их швейцарское происхождение. Начинается радикализация взглядов всего реформационного движения: они формируют управляемые избранными пасторами общины, которые наставлялись из Швейцарии. Рубеж «ереси» для французских католиков со стороны гугенотов был пересечен, когда Кальвин анонимно систематизировал взгляды единомышленников в своих «Наставлениях христианской веры» (1535 г.). Вероятно, под влиянием вальденсов и лютеранства, реформаторы (они же кальвинисты-гугеноты) из Франции и Швейцарии отвергали таинства причастия, исповеди, священное предание и иерархию. В упомянутом труде Кальвин обращается к королю Франциску I с жалобами на гонения: *«Рассмотрите наше дело со всех сторон, Сир, и сочтите нас нечестивейшими из нечестивых, если Вы не обнаружите со всей очевидностью, что мы подвергаемся гонениям, оскорблениям и злословию...»* [1, с. 15]. Данный труд подрывает авторитет короля как «наместника Бога» и призывает к установлению власти в согласии с библейским учением [1, с. 14]. Конфронтация была неизбежна, поскольку Церковь во Франции слилась с государством.

Правой рукой короля Генриха II в церковных делах считается кардинал Шарль де Гиз (1524–1574), отличавшийся жесткой политикой в отношении гугенотов. Он выражал общие настроения верующих Франции: от изначальной симпатии до воинственной ненависти. После «листовок против мессы» 1534 г. вторым катализатором, приближающим порог религиозной войны, был Амбуазский заговор 1560 года – политический союз гугенотов и Бурбонов в борьбе с династией Валуа и двоевластием братьев Гизов. Как явные сторонники галликанских идей, братья де Гизы были внутренними противниками папства, но в то же время связывали Католическую церковь с французским народом и его государственностью: *«...единственная*

¹ Симония – продажа и покупка духовных должностей (прим. авт.).

Католическая, Апостольская и Римская Церковь, принятая, хранимая и учрежденная Его Величеством и всеми его предшественниками, прелатами и служителями оной: проповеди, совершение таинств ее клириками, имеет место во всем королевстве и подданных странах; все другие собрания для сего отвергнуты и осуждены...». [5] По итогу, католики Франции консолидировались вокруг государства как защитника их Церкви перед лицом «швейцарской угрозы».

Таким образом, события 1534 и 1560 годов особым образом повлияли на взаимоотношения протестантов и католиков во Франции. Разрыв реформаторов с официальной Церковью, а следовательно, и с государством, было неприемлемо для французского католицизма [3, с. 474]. В то же время, французские католики до «листовок» вполне благосклонно относились к гуманистическим и лютеранским идеям, многие епископы и прелаты выражали свои симпатии, в частности, упомянутый кардинал де Гиз. Причиной тому служит неприятие центральной власти Папы в этих философско-религиозных идеях, что было созвучно эпохе галликанства. Неудавшийся заговор, стабилизация отношений с итальянскими землями, окончательно привело к антигугенотской политике и полному слиянию понятий «Церковь» и «Франция». Для народа и знати гугеноты представлялись швейцарскими эмигрантами, бунтовщиками, что легко позволяло идентифицировать их как врагов. Постепенно противостояние перешло из религиозной плоскости в политическую, столкновение интересов различных регионов и сословий создавало почву для грядущей войны. Не стоит предполагать, что гугеноты были «светлой стороной» истории, ведь и они не брезговали политическими интригами, фанатичностью и призывами к насилию. Ошибочно искать исключительно миролюбивые настроения, как у гугенотов, так и у католиков. Объяснение кроется в сути той эпохи: политические интересы переплелись с религиозной фанатичностью обеих сторон. Избежать кровопролития было невозможно.

Литература

1. Кальвин Жан. Наставление в христианской вере: в 4-х. т. / Наставление в христианской вере. М.: Издательство РГГУ; CRC World Literature Ministries, 1997.
2. Конкордат Франциска I с Папой Львом X / Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада. URL: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Italy/XVI/1500-1520/LeoX/konkordat_fransickI_1516.phtml?id=6071 (дата обращения: 04.04.2022)
3. Эльфонд И.Я. Политическая мысль во Франции XVI века об инакомыслии и религиозной политике государства // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-mysl-vo-frantsii-xvi-veka-ob-inakomyislii-i-religioznoy-politike-gosudarstva> (дата обращения: 16.02.2022).
4. Krumenacker Y. Quand débute la Réforme en France. *Études Épistémè* [En ligne]. 2017. № 32. URL: <http://journals.openedition.org/episteme/1849> (дата обращения: 04.04.2022)
5. La requête du duc de Guise, du duc de Montmorency et du seigneur de Saint-André, adressée au Roi (Bibl. nat., Ms Fr. 6609), imprimée dans Requête présentée au Roy et à la Roynne par le triumvirat. Avec la response faite par monseigneur le Prince de Condé, s.l., 1562. 24 f°.
6. Les placards contre la messe / Musée virtuel du Protestantisme français. URL: <https://museeprotestant.org/wp-content/uploads/2014/01/Mus%C3%A9e-virtuel-du-protestantisme-Les-placards-contre-la-messe-1534.pdf> (дата обращения: 04.04.2022)